

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
EM INFORMÁTICA**

Samara de Santana Alves

**CAMPANHA POLÍTICO-ELEITORAL:
ALGORITMO, (DES)INFORMAÇÃO E ENGAJAMENTO**

Santa Rita

2022

Samara de Santana Alves

**CAMPANHA POLÍTICO-ELEITORAL: ALGORITMO, (DES)INFORMAÇÃO E
ENGAJAMENTO**

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
submetido à Coordenação do Curso Técnico,
Integrado ao Ensino Médio, em Informática, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba – IFPB, *Campus* Santa
Rita, como requisito para obtenção do título de
Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Almeida
Llarena

Aprovado em: Santa Rita, 18 de dezembro de 2022

BANCA EXAMINADORA

Marco Antonio Almeida Llarena
Professor Orientador – IFPB

Membro 2 – IFPB

Membro 3 - IFPB

DEDICATÓRIA

Dedico aos meus pais. Não porque me deram tudo do que não puderam ter, mas porque me ensinaram tudo o que eu sei e posso aprender.

AGRADECIMENTO

A Deus, em primeiro lugar, que me conduziu com amor e misericórdia, dando-me força e coragem para caminhar e conquistar meus objetivos.

Aos meus pais, Sidilene Santana e Toscano da Silva, que sempre estiveram ao meu lado nas horas mais difíceis, me incentivaram a continuar e foram a minha felicidade em diversos momentos da vida.

Aos meus queridos avós Maria das Dores e Manoel Fortunato e em memória de Josefa Teixeira e Fernando Santana.

Aos meus amigos, Isabela Pereira, João Vitor, Luciano Gomes, Luiz Ricardo, João Pereira, Emily Olegário, Eduardo Bernardino e Maílson Costa, por todo apoio nesta longa jornada.

Ao meu prezado orientador, Professor Marco Llarena, pela dedicação, compreensão e aprendizado.

À todas as outras pessoas que direta ou indiretamente colaboraram com o sucesso deste trabalho.

EPÍGRAFE

“A política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos.”

Davis (2017, p. 12)

RESUMO

No momento atual em que a sociedade da informação é refletida pelo *big data* (conjunto de dados gerados pelo rastreamento de informações do usuário no ambiente digital.), estamos tratando de tecnologias que utilizam algoritmos para manipular grande quantidade de dados. É uma realidade vivenciada em conexão via internet quase que permanente que destaca as redes sociais com o papel mediar a conexão entre pessoas e compartilhar valores e objetivos em comum classificados de conteúdo. Nesses ambientes virtuais, as discussões político-eleitoral e/ou partidárias também vêm ganhando cada vez mais impacto e importância no Brasil, tendo em vista que o engajamento de publicações nas redes sociais, inclusive notícias que consistem na distribuição deliberada de desinformação ou boatos (fake News), que são usadas como ferramentas para influenciar o eleitor. Metodologicamente, quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica com abordagem qualitativa, sendo bibliográfica quanto a abordagem do problema, e descritiva e de levantamento quanto aos seus objetivos. O Procedimento de coleta e disposição dos dados para análise foi realizado pelos seguintes meios de pesquisa: artigos científicos de revistas especializadas e conteúdos produzidos na internet sobre o tema, visando sua fundamentação teórica; funcionamento de agências de checagem, em especial a da Lupa; reflexões de comentaristas no site UOL/ eleições, sobre a pesquisa Quaest, que mediu em tempo real a movimentação dos candidatos e a reação e/ou engajamento dos usuários-eleitores do Twitter, Facebook e Instagram durante o último debate no segundo turno. na TV Globo. Os resultados mostram que: a reflexão sobre o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas fizeram-se fundamental, pois permitiram inferir que o uso de algoritmos potencializa o incremento de taxas de engajamento, independentemente de serem positivas ou negativas para os interesses coletivos; Quanto à relação entre propagação e checagem de fake News com o engajamento no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022, foi estabelecida pelo uso de duas estratégias importantes para o entendimento do tema em análise: verificação e classificação das falas dos dois candidatos em tempo real do debate; avaliação das menções nas redes sociais durante o debate presidencial; A propostas da defesa do engajamento ético dos usuários por meio de fact-checking e/ou de denúncias de Fake News nas próprias redes sociais foi justificado pela dinâmica que essa nova realidade comportamental das redes impõe à sociedade da informação, em especial, os usuários-eleitores. concluiu-se que a utilização das redes sociais como ferramenta de propagação político-eleitoral e engajamento de seus usuários é uma realidade imperativa que demanda olhar atento ao seu funcionamento para combate aos desmandos promovidos pela exponencial divulgação de fake news. Nesse sentido, vislumbrou-se o papel dos algoritmos, bem como o funcionamento das principais agências de checagem de notícias com nível de veracidade da informação em rede na formação dos usuário-eleitor ético e contribuinte para a sedimentação da nossa frágil democracia durante o pleito eleitoral e para além dele.

Palavras-chave: campanha político-eleitoral; redes sociais; algoritmo; fake News; engajamento.

ABSTRACT

At the current time when the information society is reflected by big data (set of data generated by tracking user information in the digital environment), we are dealing with technologies that use algorithms to manipulate large amounts of data. It is a reality experienced in almost permanent internet connection that highlights social networks with the role of mediating the connection between people and sharing common values and goals classified by content. In these virtual environments, political-electoral and/or party discussions have also been gaining more and more impact and importance in Brazil, given that the engagement of publications on social networks, including news consisting of the deliberate distribution of misinformation or rumors (fake News), which are used as tools to influence voters. Methodologically, in terms of nature, it is a basic research with a qualitative approach, being bibliographical in terms of the approach to the problem, and descriptive and surveying in terms of its objectives. The procedure for collecting and arranging data for analysis was carried out using the following means of research: scientific articles from specialized magazines and content produced on the internet on the subject, aiming at its theoretical foundation; operation of checking agencies, especially Lupa; reflections of commentators on the UOL/elections website, on the Quaest survey, which measured in real time the movement of candidates and the reaction and/or engagement of voters on Twitter, Facebook and Instagram during the last debate in the second round. on TV Globo. The results show that: reflection on the role of algorithms in the process of (dis)information and engagement of users in the selected social networks was fundamental, as it allowed inferring that the use of algorithms enhances the increase in engagement rates, regardless of be positive or negative for collective interests; As for the relationship between spreading and checking fake news with engagement in the context of campaigns for President of Brazil in 2022, it was established by using two important strategies for understanding the topic under analysis: verification and classification of the speeches of the two candidates in time real of the debate; evaluation of mentions on social networks during the presidential debate; The proposals to defend the ethical engagement of users through fact-checking and/or denouncing Fake News on social networks themselves was justified by the dynamics that this new behavioral reality of networks imposes on the information society, in particular, users- voters. it was concluded that the use of social networks as a tool for political-electoral propagation and engagement of its users is an imperative reality that demands a careful look at its functioning to combat the excesses promoted by the exponential dissemination of fake news. In this sense, the role of algorithms was envisioned, as well as the functioning of the main news checking agencies with a level of veracity of information on the network in the formation of ethical user-voters and contributors to the sedimentation of our fragile democracy during the electoral process. and beyond

Keywords: political-electoral campaign; social networks; algorithm; fake news; engagement.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 DESENVOLVIMENTO.....	11
2.1 CAMPANHA POLÍTICO-ELEITORAL E (DES)INFORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS.....	11
2.2 ALGORITMOS E ENGAJAMENTO DE USUÁRIOS-ELEITORES.....	14
2.3 MEIOS DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO EM PLEITO ELEITORAL.....	16
3 METODOLOGIA.....	18
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	19
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	24
REFERÊNCIAS.....	25

1 INTRODUÇÃO

No momento atual em que a sociedade da informação é refletida pelo *big data* (conjunto de dados gerados pelo rastreamento de informações do usuário no ambiente digital.), estamos tratando de tecnologias que utilizam algoritmos para manipular grande quantidade de dados. É uma realidade vivenciada em conexão via internet quase que permanente que destaca as redes sociais com o papel de mediar a conexão entre pessoas e compartilhar valores e objetivos em comum classificados de conteúdo. Nesses ambientes virtuais, a interação e compartilhamento constante entre usuários e/ou produtores desse conteúdo ocorrem em uma velocidade espantosa e com grande variedade.

Não obstante, em escala global, registra-se exponencial disseminação de desinformação, repassando conteúdo falso nas plataformas digitais, processo que vem sendo agravado pela ação dos algoritmos que, segundo Silveira (2019, p.3), “são rotinas finitas e logicamente encadeadas que realizam tarefas a partir de informações que recebem”, tendo assim, potencial para contribuir para a erosão da credibilidade das informações compartilhadas em rede.

Nesse contexto, em ano eleitoral, sobretudo para presidência da república, as discussões político-eleitorais e/ou partidárias também vêm ganhando cada vez mais impacto e importância no Brasil, tendo em vista o significativo engajamento de publicações nas redes sociais sobre esse tema. Ademais, especula-se que notícias que consistem na distribuição deliberada de desinformação ou boatos (*fake News*), podem ser usadas como ferramentas para influenciar o eleitor.

Desse modo, foram considerados três pressupostos para se entender a problemática do tema apresentado: campanha político-eleitoral em tempos de algoritmo, (des)informação e engajamento.

O primeiro pressuposto fundamenta-se na necessidade da identificação e entendimento do papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas, a exemplo do Facebook, Twitter e Instagram. No segundo pressuposto, por conseguinte, foi pautado que a caracterização da estrutura relacionada com a propagação de *fake News* tem potencial de promoção de engajamento no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022. Por fim, no terceiro pressuposto, entendeu-se a relevância da proposição de possíveis ações direcionadas à defesa do engajamento ético dos usuários por meio de denúncias de *Fake News* nas próprias redes sociais.

Respectivamente, tais pressupostos desencadearam as seguintes questões norteadoras da pesquisa: a) Qual o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de

usuários nas redes sociais selecionadas? b) checagem de fake News no contexto do engajamento de usuários nas redes sociais é importante para entender o contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022? c) propor a defesa do engajamento ético dos usuários por meio de *fact-checking* e/ou denúncias de Fake News nas próprias redes sociais.

A concatenação entre os pressupostos e as questões norteadoras apresentou sinalizou para o **problema desta pesquisa**: Como analisar uma campanha político-eleitoral em tempos de algoritmo, (des)informação e engajamento nas redes sociais?

Nesse contexto, esta pesquisa teve o **objetivo geral** de analisar a utilização das redes sociais como ferramenta de propagação político-eleitoral e engajamento de seus usuários. Para tanto, buscou-se três **objetivos específicos**: 1) refletir sobre o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas; 2) relacionar propagação e checagem de fake News com o engajamento no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022; 3) propor a defesa do engajamento ético dos usuários por meio de *fact-checking* e/ou de denúncias de Fake News nas próprias redes sociais.

Portanto, esta pesquisa justifica-se pela demanda emergente de contribuição para consciência ética dos usuários das redes sociais no geral e, em especial, dos eleitores do pleito eleitoral em foco, bem como dos vindouros. É fato que usamos muito Softwares em nosso cotidiano e eles estão repletos de algoritmos. Segundo Silveira (2019, p.3), ‘quanto mais a computação, as redes digitais e os aparelhos cibernéticos são utilizados, mais precisamos compreender os efeitos algoritmos nos ambientes onde atuam’. Entende-se que as campanhas eleitorais também são inseridas nesse contexto cibernético das redes sociais. Ademais, já sabemos que eles não são simples, muito menos neutros. Os algoritmos são performativos e engendram reações, geram alterações dos espaços e daqueles que nem sempre percebem sua presença invisível (SILVEIRA, 2019, p.1)’.

Além da introdução, este trabalho é constituído de outras quatro seções: a fundamentação teórica, enfatizando: os conceitos e características sobre campanha político-eleitoral e (des)informação em redes sociais; relacionando algoritmos e engajamento de usuários-eleitores nas redes sociais; propondo meios de combate à desinformação no pleito eleitoral. Por conseguinte, é apresentada a metodologia e seus procedimentos, seguida pelos resultados e discussões, além das considerações finais.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, o desenvolvimento da fundamentação teórica está estruturado em três subseções: campanha político-eleitoral e (des)informação em redes sociais; algoritmos e engajamento de usuários-eleitores; meios de combate à desinformação no pleito eleitoral.

2.1 CAMPANHA POLÍTICO-ELEITORAL E (DES)INFORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS

Nesta subseção, são apresentadas as articulações conceituais sobre campanha político-eleitoral e (des)informação em redes sociais. Primeiramente, é necessário compreender e diferenciar o que é política, política eleitoral e campanha político-eleitoral.

O termo ‘política’ tem origem no termo grego *politiké*, que é a união de duas palavras gregas: *pólis* e *tikós*. *Polis* significa cidade e *tikós* significa o bem comum dos cidadãos. Assim, *politiké* era um termo grego que significava governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos. Foi a partir da necessidade de criar um sistema de organização do funcionamento das cidades-Estado que surgiu a forma de governo parecida com o que hoje se conhece como política. A necessidade de organizar o funcionamento das cidades-Estado aconteceu depois que surgiram classes sociais populares que também desejavam participar das decisões relativas à cidade. De acordo com o artigo de Tié Lenzi, foi um político grego chamado Clístenes que iniciou a organização da democracia ateniense.

Esse é o primeiro registro histórico da política e da democracia. Na democracia grega era permitido que os cidadãos homens, depois de completarem 18 anos, participassem das assembleias de decisão nas cidades-Estado. Foi nesse modelo político da Grécia que surgiram alguns conceitos que ainda hoje fazem parte da política. Por exemplo: a igualdade de todas as pessoas diante da lei, tanto para direitos como para obrigações, o direito ao voto, direito de participação nas assembleias e nas decisões, reformas sociais que beneficiassem os cidadãos. (LENZI, 2018, *on-line*)

Por conseguinte, a política eleitoral é a atividade da governança, do Estado e das relações de poder e também uma arte de negociação para conciliar interesses, tudo isso atrelado ao eleitorado (conjunto de eleitores que elegem um representante para um órgão decisor, ou escolhem a sua opção de entre um conjunto predefinido através de um qualquer sistema de votação). Em outras palavras, é o sentido do agir político que utiliza de uma motivação sempre voltada para o bem da coletividade e não vislumbrando interesses particulares, mas, sempre,

públicos e que representam o social e as necessidades dos eleitores. A partir disso, surge a campanha/propaganda político-eleitoral que se caracteriza como todas as formas de realização de meios publicitários que têm por objetivo conquistar apoiadores ao conjunto de ideias de um partido e garantir votos.

A campanha político-eleitoral é o período eleitoral em que os partidos e seus candidatos se credenciam para a população em busca de votos suficientes para serem eleitos para os cargos do pleito a ser disputado, no Brasil, a cada dois ou quatro anos. No caso desta pesquisa, foi considerado o período de quatro, por tratar-se da campanha político-eleitoral para presidente da República Federativa do Brasil, ano eleitoral de 2022, pensada, organizada e executada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Na campanha político-eleitoral é fundamental informar as propostas dos candidato aos seus eleitores nos vários meios, físicos e digitais, sobretudo em redes sociais, por apresentar maior versatilidade baixo custo. A própria Corte Eleitoral, o TSE, está no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, TikTok e WhatsApp.

Outrossim, a propaganda político- eleitoral é aquela “em que partidos políticos e candidatos divulgam, por meio de mensagens dirigidas aos eleitores, suas candidaturas e propostas políticas, a fim de se mostrarem os mais aptos a assumir os cargos eletivos que disputam, conquistando, assim, o voto dos eleitores (BRASIL, 2020).

Segundo Araújo (2022, *on-line*), a “resolução 23.671/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata da propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito e condutas ilícitas na campanha. Estabelece as regras para eleitores e candidatos não terem problemas em suas redes sociais e páginas na internet. Então, divulgar apoio está liberado, mas sem pagar pra impulsionar publicações, o que só pode ser feito por candidatos, partidos políticos e coligações ou federações, com a devida identificação.

Nesse contexto, entende-se que todo processo da propaganda político-eleitoral deve ser pautado em informações verídicas, entendo a informação em quatro processos, de acordo com Vreeken (2002): como coisa (uma entidade física); como processo (processo mental de se informar); como construção social (a informação compartilhada que é a base dos sistemas sociais); como probabilidade (a probabilidade de que determinada mensagem seja enviada).

No entanto, a realidade conjectural da atual sociedade da informação, tendo as fake news uma de suas principais características, apresenta à Corte eleitoral desde 2018, o desafio de combate permanente à desinformação, sobretudo durante a campanha, pois é imperativo que “o eleitor bem informado percebe o desenrolar dos acontecimentos políticos e pode contrastar, inclusive, as fontes da comunicação que recebe, comparando-as entre si, criando melhores condições de eleger os

líderes que mais merecem sua confiança e delegando-lhes a defesa dos seus interesses (DEMARTINI, 2001, p.16).

Destarte, é com essas campanhas que também surgem, nas redes sociais, os embates entre informação e desinformação em grande escala. Não se trata apenas de diferenciar e identificar o que se gosta/quer, é essencial diferenciar fato e ficção, desinformação e informação, verdadeiro e falso, para manter a democracia. Informação é um conjunto de dados e conhecimentos organizados e processados, que constitui uma mensagem que modifica o estado de conhecimento do sujeito ou do sistema que recebe essa mensagem, oposto a isso a desinformação é definida como a informação falsa e deliberadamente criada para prejudicar uma pessoa, um grupo social, uma organização ou um país. O professor e pesquisador Henrique Muriel-Torrado afirma o significado da desinformação, apresenta questionamentos que devem ser feitos acerca disso e formas de identificar:

As notícias falsas não são inocentes mentiras, podem ser utilizadas para desestabilizar países ou colocar em risco a democracia. É preciso ler mais e ler melhor. Entender o que se lê. Quais são as fontes de informação que utiliza? Quem é o autor? Quem paga o salário? Dá para acreditar? O grande especialista é um terraplanista? Por que você lê o que lê? Quem te enviou essa notícia? Como você chegou até ela ou ela até você? (MURIEL-TORRADO, 2019, p.2)

Ademais, a rede social, por ser atualmente o maior canal de conexão entre pessoas e receber constantemente o bombardeamento de desinformação e fake news, é importante entender o que é rede social e a sua importância como ferramenta de conhecimento e informação dos usuários, quando utilizada corretamente: a rede social é uma estrutura que inter-relaciona empresas ou pessoas, que estão conectadas pelas mais diversas relações

O jornal digital Comunica explica o surgimento das redes: Tudo começou em 1994 com o lançamento de uma rede social chamada Geocities. O conceito desta plataforma era que cada pessoa teria a possibilidade de criar o seu próprio site” (PEREIRA, 2021, p.1). A partir disso, o uso da internet cresceu consideravelmente e, conseqüentemente, houve a criação de novas plataformas durante os anos seguintes, outras redes sociais foram criadas, entre elas: o Instagram e o WhatsApp, Tik Tok, Snapchat e o Twitter. Com a popularização dessas redes se iniciou o fenômeno do compartilhamento de notícias pela internet, os perfis jornalísticos disputam para administrar como as notícias são criadas, consumidas e distribuídas, isso porque os usuários de dispositivos móveis que acessam as notícias nas redes sociais não se envolvem com o conteúdo da notícia apenas passivamente, mas também atuam ativamente na forma como esse conteúdo é compartilhado. Não obstante, tal processo de funcionamento diante da abordagem desta pesquisa não pode deixar de considerar o papel imperativo dos algoritmos.

2.2 ALGORITMOS E ENGAJAMENTO DE USUÁRIOS-ELEITORES

Nesta subseção, é sinalizada a relação entre algoritmos e engajamento de usuários-eleitores, sobretudo em momento de campanha político-eleitoral.

Os usuários-eleitores das redes sociais podem ser engajados pelas estruturas algorítmicas, compostos de bancos de dados, modelos matemáticos e softwares que os efetivam, se tornaram fundamentais nos processos de formação da opinião pública e na disputa pelas preferências políticas do eleitorado. Redes sociais como Facebook e Twitter, mecanismos de busca como Google e Yahoo, redes programáticas de distribuição de anúncios na internet, sistemas de ranqueamento para definir o tipo de tratamento que teremos numa instituição, câmeras com programas capazes de identificação facial, entre outros exemplos, utilizam essas estruturas e sistemas algorítmicos.” (SILVEIRA, 2019, p.3)

Esses algoritmos desempenham um papel cada vez mais importante na seleção das informações consideradas de maior relevância para nós, um aspecto fundamental da nossa participação na vida pública. As ferramentas de busca nos ajudam a navegar em grandes bases de dados ou por toda a web. Os algoritmos (Figura 1) de recomendação mapeiam nossas preferências em relação a outros usuários, trazendo ao nosso encontro sugestões de fragmentos novos ou esquecidos da cultura. Eles gerenciam as nossas interações em sites de redes sociais, destacando as novidades de um amigo enquanto excluem as novidades de outro." (GILLESPIE, 2014, p. 97).

Figura 1- Algoritmos das redes sociais: funcionamento e uso

Fonte: Cavalcanti (2022)

A título de ilustração, uma pesquisa feita pelo DataSenado mostra a influência exercida pelos algoritmos no usuários e eleitores:

Quase metade dos entrevistados (45%) afirmaram ter decidido o voto levando em consideração informações vistas em alguma rede social. E a principal fonte de informação do brasileiro hoje é o aplicativo de troca de mensagens

WhatsApp, segundo o levantamento. Das 2,4 mil pessoas entrevistadas, 79% disseram sempre utilizar essa rede social para se informar (BAPTISTA, 2019, *on-line.*)

Diante do exposto, nota-se a demanda emergente de contribuição para consciência ética dos usuários das redes sociais no geral e, em especial, dos eleitores do pleito eleitoral em foco, bem como dos vindouros.

É notório o engajamento de usuários nas redes sociais para tomada de decisão para as mais diferentes atividades do cotidiano moderno em cujo panorama, segundo Gillespie (2014, p. 97), sinaliza que "os algoritmos desempenham um papel cada vez mais importante na seleção das informações consideradas de maior relevância para nós, um aspecto fundamental da nossa participação na vida pública", a exemplo do ato democrático de votar consciente em determinado candidato. Nesse interim, as ferramentas de busca são úteis no processo de acesso e navegação a grandes bases de dados ou por toda a web. Sendo assim,

Os algoritmos de recomendação mapeiam nossas preferências em relação a outros usuários, trazendo ao nosso encontro sugestões de fragmentos novos ou esquecidos da cultura. Eles gerenciam as nossas interações em sites de redes sociais, destacando as novidades de um amigo enquanto excluem as novidades de outro." (GILLESPIE, 2014, p. 97)

Para Frazão (2018, p.2), "paulatinamente os algoritmos estão adquirindo o poder de decodificar as pegadas digitais das pessoas, inferindo e predizendo até mesmo aquilo que ninguém revela e que muitas vezes não tem nem mesmo consciência. Ademais, ainda segundo autor, por meio do aprendizado de máquina, os algoritmos ainda podem "aprender" e modificar sua própria estrutura e conduta, sem que haja propriamente controle ou mesmo previsibilidade sobre tais alterações e os resultados que daí decorrerão (FRAZÃO, 2018, p.2)".

Diante dessa nova realidade digital, estima-se que a sociedade vivencia um processo crescente tecnicamente potencial e exequível de engajamento em pautas variadas em benefício ou prejuízo do quê/de quem?), inclusive de cunho eleitoral. Segundo Foxwell (2021, *on-line*), por exemplo, no Instagram, a taxa de engajamento informa o quanto os seguidores estão envolvidos com seu conteúdo. Isso é demonstrado por meio de uma variedade de ações, incluindo curtidas, compartilhamentos, salvamentos e comentários". Para a autora, faz-se importante realizar a mensuração da taxa de engajamento para identificar o sucesso ou não da estratégia de conteúdo adotada. Para tanto, ela defende que a melhor fórmula é a do 'engajamento ao alcance' (divisão da soma de curtidas, comentários + salvamentos no seu post pelo número de alcance no momento do post) que resulta numa taxa de alcance (número de

peessoas que viram sua postagem dividido pelo número de seguidores) expressiva e motivadora para o aprimoramento das estratégias.

2.3 MEIOS DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO EM PLEITO ELEITORAL

Nesta subseção são apresentados possíveis meios de combate à desinformação em geral e, em especial, no tocante à demanda de um pleito eleitoral num panorama em que, segundo Lira *et al* (2022, p. 4) “notícias inverídicas sempre circularam na sociedade por diversos meios de comunicação”. Os autores pontuam que com o “advento da internet, com a comunicação de massa, se proliferou o acesso, o uso, a disseminação, a produção e o consumo de informação, em que os atores sociais são verdadeiros “prossumidores”: tanto produzem como consomem informação [e desinformação] via *web*”. Estas são acessadas facilmente via redes sociais e/ou por sites de busca, a exemplo do Google, supostamente empoderando o usuário.

Não obstante, por exemplo, podemos questionar junto a Carr (2008, on-line): O Google está nos tornando estúpidos? O que a Internet está fazendo com nossos cérebros? Pautado nessas questões o autor relata as seguintes reflexões:

Não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro, ou num longo artigo, costumava ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa a divagar depois de duas ou três páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década venho passando mais tempo On-line, procurando e surfando e algumas vezes acrescentando informação à grande biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu. [...]. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. E o que a net parece fazer é pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação.

Destarte, Lira *et al* (2022, p. 4) destacam que

o fato real significa menos que a crença pessoal ou o apelo emocional, caracterizando a informação como uma possível desinformação, o que requer uma constante busca pelo seu verdadeiro significado, ou seja, perceber que está por trás da informação veiculada. É quando surgem as agências de checagem de notícias para submeter a informação veiculada nos meios de comunicação à veracidade ou à falsidade, por meio de metodologia própria, princípios reconhecidos internacionalmente, equipe comprometida e isenta, apartidária e transparente.

Assim, respeitando esses preceitos, de acordo com Piaia (2021, p 50) “as máquinas fazem o trabalho pesado de processamento de dados, mas jornalistas e fact-checkers seguem sendo necessários para verificar quais fontes levantadas”. Para tanto, devem identificar as

melhores ferramentas de checagem disponíveis e mais adequadas para se obter uma informação confiável a ser transmitida ao usuário-eleitor, baseada em fato, não em opinião. A autora ainda destaca que “um elemento muito importante da checagem de fatos é o compromisso com a transparência metodológica”. Nesse sentido, ela afirma que “a transparência assegura a confiança do público no método de checagem, no veículo jornalístico ou agência de fact-checking e na checagem publicada”.

No Brasil, dentre outras, destacam-se quatro agências de checagem de: **Agência Lupa**, fundada em 2015, considerada uma das pioneiras no país, é ser incubada no site da Folha e do UOL; **Aos Fatos**, também fundada em 2015, acredita no jornalismo independente e conta com o financiamento de apoiadores, como em um *crowdfunding* (financiamento coletivo); **Fato ou Fake**, serviço de checagem oferecido pelo grupo Globo, apura notícias que estão sendo muito compartilhadas nas redes sociais; **Comprova**, uma iniciativa de jornalismo colaborativo para combater a desinformação. Reunindo jornalistas de diferentes veículos de comunicação, a iniciativa é financiada pelo *Google News Initiative* e pelo *Facebook Journalism Project*.

As redes sociais também contribuindo com esse processo de combate à desinformação. Desde 2019, o Instagram anunciou a ferramenta para combater notícias falsas no Brasil, indicando quando uma publicação exibir fake news e filtrando sua distribuição na plataforma por meio da tecnologia de aprendizado de máquina (*machine learning*). Em 2022, o Google anunciou recursos que foram criados a partir de sistemas avançados de refinamento de classificação da Busca, como o MUM (sigla em inglês para Modelo Unificado Multitarefa), que estão ajudando a aumentar o destaque para os resultados que trouxeram informações relevantes vindas de fontes confiáveis. Outro exemplo é o You Tube que, desde abril de 2022, anunciou a criação do programa Jogo Limpo, para financiamento de projetos de combate à desinformação nas eleições de 2022. A plataforma fechou uma parceria com o Centro Internacional de Jornalistas (International Center for Journalists, ICFJ) e irá investir 150 mil dólares em trabalhos que combatam fake news (CNN-BRASIL, on-line). Muito criticadas, Facebook e Twitter também divulgaram melhorias de combate à desinformação em suas redes.

3 METODOLOGIA

Metodologicamente, quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica com abordagem qualitativa, sendo bibliográfica quanto a abordagem do problema, e descritiva e de levantamento quanto aos seus objetivos.

O Procedimento de coleta e disposição dos dados para análise foi realizado pelos seguintes meios de pesquisa: artigos científicos de revistas especializadas e conteúdos produzidos na internet sobre o tema, visando sua fundamentação teórica; funcionamento de agências de checagem, em especial a da Lupa; reflexões de comentaristas no site UOL/ eleições, sobre a pesquisa Quaest, que mediu em tempo real a movimentação dos candidatos e a reação e/ou engajamento dos usuários-eleitores do Twitter, Facebook e Instagram durante o último debate no segundo turno. na TV Globo.

Em seguida, por meio de leitura analítica, foram realizadas codificações das frequências dos trechos importantes relativos à questão da pesquisa. Desse modo, os dados coletados foram organizados em planilha Excel, visando confecção e análise dos achados de pesquisa, a priori, para refletir sobre o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas.

Quanto a necessidade de relacionar a propagação e checagem de fake News com o engajamento no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022, foi confeccionado um quadro com as categorias identificadas de checagem da agência Lupa durante o debate: “verdadeiro; verdadeiro, mas; exagerado; falso”.

Em seguida, fez uso de uma síntese ilustrativa sobre os procedimentos básicos de uma proposta visando a defesa do engajamento ético dos usuários por meio de *fact-checking* e/ou de denúncias de Fake News nas próprias redes sociais durante o pleito eleitoral e, para além dele.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, a avaliação da utilização das redes sociais como ferramenta de propagação político-eleitoral e engajamento de seus usuários ocorreu por meio do alcance seus três objetivos específicos.

Acredita-se que o primeiro objetivo foi atingido, pois a reflexão sobre o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas permitiram inferir que o uso de algoritmos potencializa o incremento de taxas de engajamento, independentemente de serem positivas ou negativas para os interesses coletivos. Os fundamentos para tanto foram apresentados na subseção 2.1. Nesse sentido, no caso do engajamento negativo alimentado pela desinformação, popularizada como fake news, acredita-se que os usuários-eleitores devem conhecer e usar os meios, as ferramentas de combate à desinformação em pleito eleitoral já disponíveis inclusive nas próprias redes sociais.

Atendendo ao alcance do segundo objetivo específico, percebeu-se que a relação da propagação e checagem de fake News com o engajamento dos usuários-eleitores no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022 foi estabelecida pelo uso de duas estratégias relativas ao momento do último debate do 2º turno da eleição para presidente da República Federativa do Brasil. O confronto entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi promovido pela TV Globo e mediado por William Bonner na noite da sexta-feira, 28/10/2022. As estratégias foram as seguintes: a) verificação e classificação das falas dos dois candidatos em tempo real do debate; b) avaliação das menções nas redes sociais durante o debate.

A verificação das falas dos dois candidatos em tempo real do debate foi realizada pela agência da checagem Lupa e divulgada, simultaneamente nas redes da agência com anuência das duas campanhas que foram devidamente avisadas, inclusive com o compromisso da checagem será atualizada, caso respostas/ questionamentos às análises fossem enviadas (LUPA, 2022b, *on-line*).

Segundo os fakecheckers (checadores de fakes) da Lupa “a mentira foi a grande protagonista do debate que encerrou a campanha eleitoral”. Na opinião deles, os dois opositores) “fizeram um ‘anti-debate’, mais uma vez, marcado por xingamentos e pedidos insistentes de direito de resposta (negados, em sua maioria)”. Destacaram também que “mentiroso” e “corrupto” foram as principais acusações entre eles, dando mais lugar às ofensas do que às propostas. A Tabela 1 quantifica e classifica as falas dos candidatos durante o debate,

com destaque ao dobro das falas de Bolsonaro classificadas como indicador ‘falso’ em relação às de Lula.

Tabela 1 - Eleições Presidenciais 2022: último debate do 2º turno

Candidato	Classificação das falas após checagem			
	Verdadeiro	Verdadeiro, mas	Exagerado	Falso
LULA	6	3	4	6
BOLSONARO	6	2	2	12

Fonte: Lupa (2022), baseado no debate da TV Globo.

Ademais, ainda segundo a agência de checagem, os dois candidatos também voltaram a repetir mentiras que contaram em debates e entrevistas anteriores: “do lado do atual presidente e candidato à reeleição, reapareceram a falsa queda no número de feminicídios, os dados sobre queimadas e a criação do Pix, que não é obra de seu governo”. Do outro lado, os fakecheckers assinalaram que “Lula voltou a repetir informações erradas no âmbito econômico, como que os governos petistas criaram mais de 22 milhões de empregos”.

Diante dessa informações apresentadas em tempo real, pode-se inferir que os usuários, sobretudo os da Lupa e/ou das redes sociais em conexão indexadas, puderam ter melhores condições de expressarem suas menções positivas e/ou negativas sobre o despenho dos candidatos no debate em tela.

A avaliação das referidas menções está pautada nos comentários dos dados da Quaest, empresa de consultoria que fez levantamento médio dos quatro blocos do debate com base em redes sociais, blogs e sites. O levantamento foi divulgado por Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, em seu perfil no Twitter. Segundo a empresa de consultoria, Lula se saiu melhor: pelo que mostra a Quest, Lula tem mais menções positivas do que negativas e o Bolsonaro apresenta mais menções negativas do que positivas. Lula teve 51% de menções positivas, ante 49% negativas. Bolsonaro, por sua vez, teve saldo bem negativo. As menções positivas ao presidente chegaram a apenas 36%, contra 64% que avaliaram negativamente seu desempenho, conforme demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Menções nas redes sociais durante o debate do 2º turno/ na TV Globo

Fonte: Quæst (2022)

Outrossim, analisando as menções de sentimento por candidato em cada um dos quatro blocos do debate, observa-se no Gráfico 2 que apresenta os melhores percentuais de menções positivas (cor azul), 1º e 3º blocos, e Bolsonaro, as piores menções negativas, 2º e 4º blocos.

Gráfico 2- Menções de sentimento por candidatos

Fonte: Quæst (2022)

De acordo com Sakamoto (2022, on-line) em reflexão sobre o debate presidencial com os três convidados da *live* Uol Eleições, esse monitoramento é interessante porque seu resultado “tendo sido aferido nas redes sociais poderiam simplesmente mostrar o que é óbvio: o engajamento sendo maior na turma do Bolsonaro traria o resultado para sua aprovação”.

Todavia, os comentaristas ratificam que, surpreendentemente, não foi isso o que aconteceu: “Bolsonaro saiu perdendo mesmo que nas redes sociais ele continua mais forte do que o Lula desde sempre, então isso pode indicar [...] um posicionamento no geral e não apenas da turma do Bolsonaro”.

Nesse sentido, pode-se inferir que o processo e os resultados gerados pelo debate e seus atores, falas e ações, antes, durante depois, acaba refletindo nas redes sociais de alguma maneira. Destarte, não vai ser preciso ou ter precisão estatística e sim seria uma coisa mais natural admitir a influência desse impacto no nível de engajamento dos usuários-eleitores dos conteúdos e serviços disponíveis na *Web*, em especial, os sites de busca, as redes sociais e as agências de checagem.

Por fim, pode-se inferir que a defesa do engajamento ético dos usuários por meio de *fact-checking* e/ou de denúncias de Fake News nas próprias redes sociais foi justificado pela dinâmica que essa nova realidade comportamental das redes impõe à sociedade da informação, em especial, os usuários-eleitores. Para tanto, a proposta aqui apresentada consiste na divulgação do que já existe e/ou vem sendo aprimorado nas ferramentas dos sites de busca, redes sociais e agências de checagem de (des)informação.

A título de exemplificação, o Senado Federal disponibilizou algumas dicas para identificar notícias falsas, conforme a Figura 2. São mal escritas, apelativas, querem despertar revolta e, claro: ser passadas para frente. Para parecerem verossímeis, elas trazem algumas informações verdadeiras e usam dados fora de contexto.

Figura 2 - Como identificar notícias falsas

Fonte: Facebook do Senado Federal

Consultar sites de notícias com credibilidade também é fundamental. Um bom é o site UOL/ Congresso em Foco que mediu em tempo real a movimentação dos candidatos e a reação e/ou engajamento dos usuários-eleitores do Twitter, Facebook e Instagram durante os debates nas eleições presidenciais no Brasil em 2022. Ademais, acredita-se que tal processo deve ser melhorado continuamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a utilização das redes sociais como ferramenta de propagação político-eleitoral e engajamento de seus usuários. Para tanto, buscou-se e foi estabelecido dos três objetivos sinalizados.

A reflexão sobre o papel dos algoritmos no processo de (des)informação e engajamento de usuários nas redes sociais selecionadas fez-se fundamental, pois permitiram inferir que o uso de algoritmos potencializa o incremento de taxas de engajamento, independentemente de serem positivas ou negativas para os interesses coletivos.

Quanto à relação entre propagação e checagem de fake News com o engajamento no contexto das campanhas para presidente do Brasil em 2022, foi estabelecida pelo uso de duas estratégias importantes para o entendimento do tema em análise: verificação e classificação das falas dos dois candidatos em tempo real do debate; avaliação das menções nas redes sociais durante o debate presidencial.

A propostas da defesa do engajamento ético dos usuários por meio de fact-checking e/ou de denúncias de Fake News nas próprias redes sociais foi justificado pela dinâmica que essa nova realidade comportamental das redes impõe à sociedade da informação, em especial, os usuários-eleitores.

Quanto às perspectivas, reitera-se a importância de ampliação desse estudo para outras agências de checagem, além da Lupa. Além disso, vislumbra-se estudos mais práticos junto ao funcionamento dos algoritmos das redes sociais. Este fato, além de uma perspectiva, tornou-se uma limitação do estudo, por questões de carências de conhecimento técnico específico.

Nesse sentido, concluiu-se que a utilização das redes sociais como ferramenta de propagação político-eleitoral e engajamento de seus usuários é uma realidade imperativa que demanda olhar atento ao seu funcionamento para combate aos desmandos promovidos pela exponencial divulgação de fake news. Nesse sentido, vislumbrou-se o papel dos algoritmos, bem como o funcionamento das principais agências de checagem de notícias com nível de veracidade da informação em rede na formação dos usuário-eleitor ético e contribuinte para a sedimentação da nossa frágil democracia durante o pleito eleitoral e para além dele.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Janaína. Conheça as regras para propaganda eleitoral nas redes sociais. Rádio Senado. **Site**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/08/15/conheca-as-regras-para-propaganda-eleitoral-nas-redes-sociais> . Disponível em: 06 dez. 2022.
- BAPTISTA, Rodrigo. Redes sociais influenciam voto de 45% da população, indica pesquisa do DataSenado. Senado Notícias. **Site**. 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado>. Acesso em: 28 set. 2022.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Propaganda político-eleitoral. **Site**. Brasília, 2012. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/propaganda-politico-eleitoral>. Acesso em: 23 set. 2022.
- CNN-BRASIL. YouTube anuncia programa de combate às fake news para as eleições de 2022. **Site**. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/youtube-anuncia-programa-de-combate-as-fake-news-para-as-eleicoes-de-2022/> . Acesso em: 23 set. 2022.
- CARR, Nicolas. O Google está nos tornando estúpidos? O que a Internet está fazendo com nossos cérebros. *The Atlantic*. **Site**. 2008. Disponível em: www.theatlantic.com. Acesso em: 17 fev. 2013 (adaptado).
- CAVALCANTI, Naiara. o que são e como os algoritmos são usados nas redes sociais? Eixo digital. **Site**. 2022. Disponível em: <https://eixo.digital/como-funcionam-os-algoritmos-das-redes-sociais/#>. Acesso em: 28 set. 2022.
- DEMARTINI, Neusa. Formas persuasivas de comunicação política: propaganda política e publicidade eleitoral. EDIPUCRS, p.16, 2001. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=o_zOa49SlgYC&dq=politica+eleitoral&lr=&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s>.
- FOXWELL, Bela. O que é uma boa taxa de engajamento no Instagram (e como alcançá-la!). Iconosquare **Site**. 14 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://blog.iconosquare.com/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram-how-to-achieve-it/>. Acesso em: 23 set. 2022.
- GILLESPIE, Talerton. A relevância dos algoritmos, New York, p. (97), Janeiro, 2014. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/722>>
- LENZI, Tié. O que é política, como surgiu, por que é importante, tipos de política. Disponível em: https://www.elaborandoprojetos.com.br/o-que-e-politica/#.Y33_8nbMLIU. Acesso em: 28 set. 2022.
- LIRA, Suzana.; DA SILVA, Edcleyton.; LLARENA, Marco.; LLARENA, Rosilene.; MORENO, Danielle Checagem de fake news: uma abordagem por meio de indícios de comunidades virtuais de prática. GT 4. **ENANCIB**, 2022.

LUPA. Agência de checagem. Institucional. **Site**, 2022. Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/institucional> .Acesso em: 23 set. 2022.

LUPA. Bolsonaro x Lula: Mentira é protagonista em debate que encerra campanha de 2022. Lupa/Jornalismo. **Site**. Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/jornalismo/2022/10/28/debate-globo-lula-bolsonaro-segundo-turno>. Acesso em: 29 out. 2022.

MURIEL -TORRADO, Enrique. Informação e desinformação na era das manchetes. Personas, **Información y Tecnología**, Florianópolis ,2019. Disponível em: <http://enriquemuriel.prof.ufsc.br/informacao-e-desinformacao-na-era-das-manchetes/> Acesso em: 3 de dez. 2022.

PEREIRA, Angélica. A história das redes sociais. Sabes como surgiram?, Comunica, 2021. Disponível em: <https://aefreixo.pt/comunica/a-historia-das-redes-sociais-de-1984-aos-nossos-dias/> Acesso em: 02 outubro de 2022

PIAIA, Giullia Canali. Jornalismo e algoritmos no combate à desinformação: a automatização do fact-checking no Buster.ai. **TCC**. UFRS. Porto Alegre, 2021.

REIS, Ruth.; ZANETTI, Daniela.; FRIZZERA, Luciano Algoritmos e desinformação: o papel do YouTube no cenário político brasileiro. Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política – **Compólitica**. Brasília, 2019. Disponível em: www.compólitica.org. Acesso em: 28 set. 2022

SILVEIRA, Sergio Amadeu da. **Democracia e os códigos invisíveis**: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas / Sergio Amadeu da Silveira. – São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. – 4.500 Kb; e-PUB. – (Democracia Digital). Bibliografia ISBN 978-85-9493-180-1 (e-book)

SAKAMOTO, Leonardo. Debate na Globo: Lula tem 51% de menções positivas; Bolsonaro tem 39%, mostra Quest. UOL. **Site**. 29 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aejvJISXhFM> . Acesso em: 01 nov. 2022.

VREEKEN, A. Notions of information: a review of literature. PrimaVera working paper series, v. 13, 2002.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira de poder. Intrínseca -Tradução George Schlesinger – 1ª ed. – Rio de Janeiro, 2020.